

Práctica:

Elaboración de Abono Orgánico (Bocashi)

Descripción de la tecnología

El Bocashi es un abono resultante de la fermentación de materia orgánica (de origen animal o vegetal) con microorganismos como hongos y bacterias. Es una opción de bajo costo que le permite al agricultor aprovechar los residuos orgánicos presentes en su propia finca y transformarlos en abono orgánico.

¿Cómo hacer un abono orgánico tipo Bocashi?

- Los ingredientes se deben colocar en capas, para posteriormente mezclarlos de manera uniforme, evitando generar montículos mayores a 50 cm de altura.
- Una vez hecha la mezcla, se debe tapar durante los primeros tres días con sacos o plástico, para acelerar la primera etapa de fermentación.
- Para evitar excesos de temperatura que afecten el abono, se deben hacer volteos diariamente durante los primeros cinco días y aprovechando la labor para redistribuir el montículo y bajar la altura (a unos 20 cm).

Figura 1. Capas de residuos orgánicos para elaboración de abono orgánico.
Fuente: INTA, 2017.

Figura 2. Mezcla de materiales a compostear.
Fuente: INTA, 2017.

Materiales requeridos

Para la confección de 50 quintales de Bocashi de alta calidad se necesita:

- 10 sacos de granza de arroz (aireación).
- 10 sacos de gallinaza (fuente de nitrógeno).
- 10 sacos de tierra.
- 10 sacos de estiércol bovino (fuente de nitrógeno).
- 10 sacos de estiércol de cerdo (fuente de nitrógeno).
- 10 sacos de broza de café (fuente de alimento).
- ½ saco de afrecho o semolina de arroz (fuente de alimento).
- ½ saco de carbón vegetal.
- 2 litros de melaza o miel de purga (fuente de energía).
- ½ libra de levadura.
- ½ saco de carbonato de calcio (control de acidez).
- ½ saco de K-Mag (mineral natural).

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

- Se requiere de poco espacio para su preparación.
- Se disminuye la necesidad de uso de agroquímicos.
- Se aprovechan los residuos de la finca (reutilización).
- Se favorece la fertilidad y estructura del suelo.

Consideraciones - Recomendaciones

- Dependiendo de los materiales usados y de la frecuencia del volteo, el proceso para obtener el compost puede tardar de 2 a 4 semanas.

- Si el manejo nutricional del cultivo se quiere hacer únicamente con este insumo orgánico, se requerirían grandes cantidades.
- Agregar agua de manera frecuente para que el sustrato se mantenga siempre húmedo, pero evitando excesos de humedad.
- Esta práctica se adapta bien a cualquier finca (independientemente de su altitud, clima, etc.) y es funcional para cualquier cultivo agrícola.

Ficha técnica	
Contacto profesional	Ing. Arturo Olaso Solórzano: aolaso@mag.go.cr
Compilador de la tecnología	Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr
Institución de respaldo	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Referencias Bibliográficas	<p>Garro, J. 2016. El suelo y los abonos orgánicos. San José, Costa Rica. 74 p.</p> <p>MAG. 2010. Ficha Técnica 1: Abonos orgánicos. Guía Técnica para la difusión de Tecnologías de producción agropecuaria sostenible. San José, Costa Rica.</p> <p>Olaso, A. 2015. Curso producción de aguacate de bajura. Contenido Técnico: biofertilizantes (1, 2015, San José, Costa Rica). San José, Costa Rica. 77 p.</p>